

N. V. Gogol's Short Story 'The Overcoat' and Its Significance in Real Life

Abdukhalliova Nozimakhon Abdurahmon qizi

Fergana State University 2nd year student, Faculty of Philology

Annotation. This article analyzes N.V. Gogol's short story "The Overcoat" as a literary work reflecting real social problems of the nineteenth century. The focus is placed on the main character and his position in society. The life significance and modern relevance of the story are discussed.

Keywords: N.V. Gogol, The Overcoat, little man, society, social problem.

Повесть Н.В. Гоголя «Шинель» и её значение в реальной жизни

Аннотация. В статье рассматривается повесть Н.В. Гоголя «Шинель» как произведение, отражающее реальные социальные проблемы общества XIX века. Основное внимание уделяется образу главного героя и его положению в социальной среде. Анализируются жизненное значение произведения и его актуальность для современного читателя.

Ключевые слова: Н.В. Гоголь, «Шинель», маленький человек, общество, социальная проблема.

Annotatsiya. Ushbu maqolada N.V. Gogolning «Shinel» asari XIX asr jamiyatidagi ijtimoiy muammolarni yorituvchi asar sifatida tahlil qilinadi. Asarda bosh qahramon obrazi va uning jamiyatdagi o'rnini ko'rib chiqiladi. Asarning hayotiy ahamiyati va bugungi kundagi dolzarbligi yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: N.V. Gogol, Shinel, kichik odam, jamiyat, ijtimoiy muammo.

Введение. Повесть «Шинель» Н.В. Гоголя является одним из наиболее известных произведений русской литературы XIX века. В этом произведении автор поднимает важные социальные вопросы, связанные с положением простого человека в обществе. Гоголь показывает, как равнодушие и жесткость социальной среды могут повлиять на судьбу личности.

Актуальность данной темы заключается в том, что проблемы, описанные в повести, можно наблюдать и в современной жизни. Целью статьи является анализ жизненного значения повести «Шинель» и её роли в отражении социальной реальности.

Методы исследования. В процессе написания статьи использовался анализ художественного текста, а также описательный и сравнительный методы. Произведение рассматривалось с точки зрения его содержания, образов и идейной направленности. Также учитывался социально-исторический контекст эпохи Гоголя.

Результаты. В ходе анализа было выявлено, что главный герой повести Акакий Акакиевич Башмачкин является типичным представителем «маленького человека». Он занимает низкое положение на службе и не имеет возможности защитить себя от несправедливого отношения окружающих. Его жизнь однообразна и лишена радости.

Шинель в произведении приобретает особое значение. Для героя она становится символом надежды на лучшую жизнь и уважение со стороны общества. Однако утрата шинели показывает, насколько человек оказывается беззащитным перед равнодушием окружающих и властью.

Обсуждение. Гоголь через судьбу своего героя показывает проблемы социального неравенства и безразличия. Общество не замечает человека до тех пор, пока он не становится жертвой несправедливости. Эти идеи делают повесть глубокой и жизненной.

Несмотря на то что произведение было написано в XIX веке, его проблемы остаются актуальными. В современном мире также можно встретить людей, чьи интересы и чувства игнорируются обществом.

Заключение. Повесть Н.В. Гоголя «Шинель» имеет большое жизненное значение, так как поднимает важные социальные и нравственные вопросы. Автор показывает, насколько важно уважительное отношение к человеку независимо от его положения. Произведение заставляет задуматься о справедливости и человеческом достоинстве, поэтому остаётся актуальным и сегодня.

Использованная литература

Гоголь Н.В. Шинель // Собрание сочинений. – М.: Художественная литература, 1984. – 320 с.

Белинский В.Г. Статьи о русской литературе. – М.: Просвещение, 1979. – 256 с.

Лотман Ю.М. Анализ художественного текста. – Л.: Просвещение, 1972. – 272 с.

Манн Ю.В. Творчество Гоголя. – М.: Наука, 1988. – 301 с.

Кожин В.В. Русская литература XIX века. – М.: Высшая школа, 1985. – 240 с.

Есин А.Б. Принципы анализа литературного произведения. – М.: Флинта, 2000. – 180 с.

Тураев С.В. История русской литературы XIX века. – М.: Академия, 2003. – 368 с.